

Madeira como material de projeto no Brasil moderno

Andrea Berriel

Arquiteta e Urbanista pela UEL, 1996.
Mestre pela UFRGS convênio com a PUC-PR, 2002.
Doutora pela UFPR, 2009.
Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR.

Endereço: Departamento de Arquitetura e Urbanismo – DAU – UFPR
Centro Politécnico – Rua Francisco Hoffmann dos Santos, s/nº.
Jardim das Américas – 81531-980
Curitiba – Paraná – Brasil

Fone/fax: 41 3361-3084 / 3361-3085 / 9937-9808

andreaberriel@ufpr.br
andreaberriel@yahoo.com

Madeira como material de projeto no Brasil moderno

Resumo

Presente nos muxarabis, nos assoalhos, nas estruturas de telhados, nas fôrmas das taipas de pilão e das estruturas de concreto armado, a madeira no Brasil raras vezes ocupou o papel de estrutura ou vedação. Quando o fez, nas casas de tábuas e mata-juntas ou na produção de alguns arquitetos, não chegou a constituir uma mudança de paradigma. A gênese do projeto de sistemas e edificações de madeira contém especificidades que o diferenciam dos projetos de edifícios de alvenaria e concreto. A tectônica, ou seja, sua articulação e dissociação em partes, sua aptidão à pré-fabricação e montagem a seco, sua organicidade, condição de um material heterogêneo por natureza, ficaram à margem do discurso racionalista. O presente trabalho faz reflexões sobre o uso da madeira na produção modernista, no final da primeira metade e início da segunda metade do século XX. Para isso, traçam-se alguns paralelos entre a produção de arquitetos nos Estados Unidos, França e Brasil.

Como antecipação de seu *reference frames on space*, Rudolf M. Schindler concebeu em 1921 a Casa Schindler-Chace, na Califórnia, dentro de uma matriz espacial, através de montantes e vigas de madeira maciça, tábuas de cobertura plana revestidas com linóleo. O sistema era representado em duas pranchas: contendo um corte e detalhes que sintetizavam uma lógica construtiva, passível de ser compreendida e multiplicada. Três décadas mais tarde, em 1951, Le Corbusier projetou uma cabana em Cap Martin, na Riviera Francesa, talhada pelo Modulor e detentora da dualidade: aparente rusticidade e realidade tecnológica – paredes de painéis metal/madeira, internamente revestidos com chapas de compensado e externamente por troncos roliços. O programa das *Case Study Houses*, concebidas no período pós-segunda Guerra Mundial, como protótipos modernos experimentais de baixo custo, incluía um número considerável de casas de estrutura de madeira, como as de Richard Neutra. Menos emblemáticas que as *Case Study Houses* de estrutura de aço, aqueles projetos utilizavam seções modulares padronizadas, e foram igualmente concebidos como protótipos para a produção em massa. Essas soluções apresentavam a madeira como estrutura e vedações horizontais e verticais, mas, mais do que isso, constituíram tentativas de instituir uma mudança da lógica construtiva vigente.

No Brasil, o legado de uma colonização portuguesa personificado pelas cantarias de pedra, alvenarias e taipas, frutificou em uma arquitetura que não fez uso da madeira em sua acepção mais fecunda, de material apto a ser industrializado e utilizado através de uma lógica construtiva que pressupõe esquemas de modulação. Constituem exceção as casas de tabuas e mata-juntas, que na primeira metade do século XX foram construídas em Londrina, Curitiba, São Mateus do Sul ou Antônio Prado, com um sistema linear, modulado e eficiente. Obras como o Park Hotel São Clemente (1944), de Lúcio Costa, a casa de Fim de Semana (1949) de Carlos Frederico Ferreira em Nova Friburgo, a casa de campo do embaixador Accioly (1950) de Francisco Bolonha – mantiveram um traço inconfundível de brasilidade, referenciando-se à arquitetura popular e, concomitantemente, aos pressupostos modernistas. O Catetinho, RP1 (Residência Presidencial 1), de Oscar Niemeyer, uma edificação elevada sobre pilotis de madeira beneficiada de seção quadrada, modulada e construída de 21 a 31 de outubro de 1956, cujo caráter provisório, evidenciado pela escolha da madeira como estrutura e vedação, faz dela um exemplo adequado para esta investigação. Na produção desses arquitetos, as partes pesadas ou esteriótômicas, construídas de pedra, taipa, concreto ou tijolos, e as partes leves ou tectônicas, constituídas por um arranjo entre pilares e vigas de madeira, vedados e contra-ventados por tábuas, estabeleceram um equilíbrio dinâmico do construído articulado a complexas estruturas visuais.

Abstract

Present in mousharabie screens, floors and roofing structures, molds for rammed earth prepared with ramming poles and reinforced concrete frames, wood was seldom used in Brazil as a structural or enclosure element. On the rare occasions when wood was present, it was only in board-and-batten sidings or in some architectural designs, which was never enough to lead to a paradigm shift. The initial design specificities of wood systems and buildings differ from those of brick-and-mortar or concrete buildings. Aspects like tectonics, i.e. how components are joint or disjoint, suitability to pre-fabrication and dry assembly, organicity and natural heterogeneity were left out of the rationalist discourse. This paper investigates the use of wood in modernist architecture in the late first half and early second half of the 20th century by comparing the production of U.S., French and Brazilian architects.

Anticipating his reference frames on space, Rudolf M. Schindler designed the Schindler-Chace House in California in 1921 using a special matrix of solid wood posts and beams and flat linoleum-covered siding boards. The layout was shown in two plans: one with the cross-section and the other with details that summarized a constructive concept which could be understood and replicated. Three decades later, in 1951, Le Corbusier designed a cabin in Cap Martin, in the French Riviera, scaled according to the "Le Modulor" and marked by the duality between its apparent rusticity and technological features, namely with metal/wood walls covered with plywood boards on the inside and logs on the outside. The Case Study Houses program developed after World War II to showcase modern low-cost experiments included a considerable number of wood structures as those designed by Richard Neutra. Though less emblematic than the steel-framed houses which were part of the project, the wood houses were based on standardized modules also conceived as prototypes suitable to mass production. These solutions employed wood both in the structure and in horizontal and vertical enclosure components in a clear attempt to change the then prevailing construction concepts.

In Brazil, the legacy left by Portuguese settlers in stonemasonry, brickwork and rammed earth constructions disseminated an architectural tradition that failed to employ wood to its fullest potential as a material suited to industrialization and used in modular construction schemes. Exceptions to this rule are the board-and-batten houses built in the first half of the 20th century in Londrina, Curitiba, São Mateus do Sul or Antonio Prado using an efficient modular linear system. Buildings like Park Hotel São Clemente (1944) designed by architect Lucio Costa; the weekend house (1949) by Carlos Frederico Ferreira in Nova Friburgo, and ambassador's Accioly country house (1950) by Francisco Bolonha all display unmistakably Brazilian characteristics referenced on popular architecture while adopting, at the same time, modernist influences. The Catetinho RP1 (Presidential Residence 1) by Oscar Niemeyer, an elevated house supported by pilotis made of modular square sections of sawn wood, was built between October 21st and October 31st, 1956 and, due to its provisional character -- evidenced by the choice of wood as a structural and enclosure element -- serves as an adequate example for this investigation. In the work of these architects, heavy or stereotomic components made of rock, rammed earth, concrete or bricks, and light or tectonic components consisting of wood posts and beams with internal and external board walling create a dynamic balance which integrates the construction itself with complex visual structures.

Palavras-Chave: arquitetura de madeira, Brasil moderno, tectônica

Keywords: wooden architecture, modern Brazil, tectonics

Madeira como material de projeto no Brasil moderno

Introdução

Presente nos muxarabis, nos assoalhos, nas tesouras, terças, caibros e ripas dos telhados, nas fôrmas das taipas de pilão e das estruturas de concreto armado, a madeira no Brasil raras vezes ocupou o papel de estrutura ou vedação. Quando o fez, nas casas de tábuas e mata-juntas ou na produção de alguns arquitetos, não chegou a constituir uma mudança de paradigma. A forte herança portuguesa das alvenarias persiste até nossos dias, por isso, ainda hoje experimentamos as obras secas com certa desconfiança, como se lhes faltasse a devida solidez. Há um quê de cenário inerente à uma parede seca revestida de madeira ou gesso, com montantes de madeira ou metálicos, ela se movimenta, emite sons, falta-lhe o peso onipotente da alvenaria.

A gênese do projeto de sistemas e edificações de madeira contém especificidades que o diferenciam dos projetos de edifícios de alvenaria e concreto. A pouca expressividade da arquitetura de madeira brasileira está assentada principalmente na deficiente concepção dos projetos. Os arquitetos, além de conhecer as especificidades do material, necessitam dominar um princípio básico que caracteriza o pensar a arquitetura de madeira: sua fragmentação em partes dissociáveis, como pode ser exemplificado com uma parede de madeira composta por diversas peças (Figura 1) e por analogia, com um cavalo de balanço (Figura 2). Completamente diferente do raciocínio necessário para se pensar a arquitetura de concreto, monolítica por natureza. A baixa resiliência do concreto, tornaria ineficiente a conexão entre as partes e, o mesmo cavalinho, com este material, seria concebido como uma peça única e para sua execução haveria a necessidade de uma forma para lhe conferir o formato.

Figura 1 - Composição de paredes de vedação. FONTE: Desenhado a partir de *Centro de innovación y desarrollo de la madera*. Pontificia Universidade Católica do Chile, 2007.

Figura 2 - “Meu cavalinho pensamentos de madeira”. FONTE: Fotografia de Andrea Berriel e desenhos de Fábio Stingham.

E, quando se trata das alvenarias, a utilização de elementos com dimensões indeterminadas como as argamassas limitam qualquer possibilidade de racionalização construtiva. O presente trabalho faz reflexões sobre a tectônica e o uso da madeira na produção modernista, no final da primeira metade e início da segunda metade do século XX. Para isso, traçam-se alguns paralelos entre a produção de Rudolf M. Schindler nos Estados Unidos, de Le Corbusier na França e de Lucio Costa no Brasil.

Tectônica ou a arte de juntar, ligar ou articular

Tectônica, que deriva de “joiner”, carpinteiro ou marceneiro, está associada à arte de juntar, ligar ou articular. E “arte” aqui deve ser entendida como envolvendo “tekne”, técnica e, portanto, tectônica pode ser entendida como “assemblage” – montagem ou reunião de partes, não apenas em construções, mas também em objetos, na realidade, em trabalhos de arte de maneira geral (FRAMPTON, 1996, p. 4). Um termo relacionado, em português, com “assemblage” é “sambladura” (Figura 3 / Figura 4 / Figura 5), que, de acordo com Zani (2003, p. 87), “é a técnica de união de duas ou mais peças de madeira sem a interferência de outros elementos de união como cavilhas ou pregos. Podem ainda ser tratadas por samblagens, emendas, engradamentos ou simplesmente encaixes”. Isso nos faz concluir que o tipo de *união tectônica* é mais refinada do que a simples reunião de partes, pois promove encaixe e articulação entre componentes, cujo resultado é artístico, ou seja, envolve a ideia de poesia e está sujeito a um julgamento estético. A tectônica está portanto associada à uma ideia de carpintaria leve, mas, mais do que isso significa leveza articulada.

Semper¹ classificou o ofício de construir em dois métodos fundamentais: a tectônica (de armação), na qual leves componentes lineares são unidos para formar uma matriz espacial e a estereotômica (de fortificação), onde massa e volume são formados conjuntamente, através do empilhamento de elementos pesados, como blocos de pedra ou tijolos maciços. Esta distinção entre leve e pesada reflete uma diferenciação clara em termos de produção material: a construção de madeira mostra uma afinidade por seus elementos lineares e articulados, gerando matrizes

espaciais; e a construção com alvenaria de pedras ou tijolos mostra seus elementos comprimidos, gerando objetos monolíticos.

Figura 3 - Exemplos de sambladuras. FONTE: ZANI (2003, p. 88) / Figura 4 – Sambladura em São Miguel das Missões – RS, 2004. FONTE: Fotografia da Autora.

Figura 5 - Exemplos de sambladuras e encaixes. FONTE: EMY (1985, p. 19-21)

Em uma mesma obra de arquitetura ambas estão presentes, e o equilíbrio entre tectônica e estereotômica (leve e pesada) varia de acordo com o clima e os materiais disponíveis em cada região, desde uma condição em que a parte pesada predomina – numa casa onde paredes, pisos e tetos são construídos com alvenaria de pedras –, até uma condição em que a parte pesada é reduzida a pontos de fundação – como nas bases de pedra da casa tradicional japonesa.

Os entramados leves sugerem afinidade com a imaterialidade do céu, da mesma maneira que a massa demonstra propensão de dissolver-se em sua própria substância, como numa construção de tijolos em que as paredes tendem a se fundir com a terra quando estão em ruínas. Por outro lado, a madeira é igualmente efêmera quando exposta ao tempo. O mundo arcaico japonês foi simbolicamente estruturado através de materiais tectônicos efêmeros, as estruturas de madeira estão sempre sujeitas a reconstruções cíclicas, previstas antecipadamente, como em alguns templos que tem as peças estruturais substituídas de 30 em 30 anos, por exemplo, e isto é tido como natural, a natureza se renova, a vida está sujeita a mudanças constantes, não há razão para separar a arquitetura da vida e desse ritmo natural de renovação. Formas metalinguísticas e ritmos espaço-temporais são inerentes ao ato de construir japonês.

A tectônica, entendida como a reunião, articulação e dissociação em partes, inerente às obras de madeira, sua aptidão à pré-fabricação e montagem a seco, sua organicidade, condição de um material heterogêneo por natureza, ficaram à margem do discurso racionalista, com exceção de algumas experiências marcantes que serão descritas adiante. O advento do concreto armado possibilitou estrutura e vedação independentes, ideal que passou a permear a produção arquitetônica de vanguarda. O entusiasmo pelo concreto armado é justificável por sua plasticidade, tendo possibilitado, entre outras coisas vãos livres antes impensáveis. Mas, alguns arquitetos perceberam a força plástica da madeira, ou, simplesmente utilizaram o material local e barato numa situação de pós-guerra, lançando-se em investigações construtivas cujos desdobramentos serão apresentados a seguir.

Schindler e Corbusier

Como antecipação de seu *reference frames on space*, Rudolf M. Schindler concebeu em 1921 a Casa Schindler-Chace, na Califórnia, também conhecida como *Kings Road House*, dentro de uma matriz espacial, com a estrutura materializada através de montantes e vigas de madeira maciça e, a cobertura plana, através de tábuas revestidas com linóleo. A necessidade de construir com poucos recursos e de atender às posturas californianas contribuíram para que Schindler desenvolvesse um sistema (Figura 6) representado em apenas duas pranchas: contendo um corte e detalhes que sintetizavam uma lógica construtiva, passível de ser compreendida e multiplicada.

Schindler acreditava ser necessário estabelecer uma trama espacial de referência, que é o mesmo que uma matriz espacial, tridimensional dentro da qual o projeto de arquitetura possa ser solucionado. Segundo ele, para o arquiteto, um bom sistema de unidades é essencial. No papel, pode-se trabalhar visualmente apenas com duas dimensões, no entanto, o arquiteto lida com

formas no espaço, que precisam ser visualizadas e criadas em sua mente. Para Schindler, um arquiteto precisa estabelecer um sistema de unidades que possa ser facilmente acessado em *sua mente* e que dará a ele os valores das medidas de seus projetos, diretamente e sem a necessidade de recorrer a cálculos matemáticos.

Figura 06 - Schindler Frame e detalhes do sistema. Elevação Kings Road House, 1922. Fonte: March et al. (1995, p. 63 e p.67).

Medições expressam relações entre medidas abstratas, vazias de qualquer conotação humana e que por isso não oferecem qualquer auxílio para a imaginação. Schindler enfatiza que é muito difícil visualizar um cômodo com medidas em pés e polegadas, 7"10' por 11"9', por exemplo. O pé, apesar de ser baseado na figura humana, é muito pequeno para manipulação mental. E o metro, que é uma quarta milionésima parte de um meridiano, não tem relação alguma com a escala humana. No entanto, assumindo uma medida de **quatro pés** – que é a proposta para a sua unidade – podemos imaginar um quarto que tenha duas unidades de largura por três de longitude.

Um produto da arquitetura tem que ser parte da vida humana, e estabelecer com ela uma afinidade em escala e ritmo. Para ser usável, a unidade tem que ter uma relação simples com a estatura humana e precisa ser grande o suficiente para que o número de unidades necessárias para o tamanho de um cômodo comum, como um dormitório ou um banheiro, seja pequeno e fácil

de apreender. E tem que ser pequeno o suficiente para suprir as medidas necessárias nos detalhes, através de subdivisões. E, por razões práticas, a unidade poderia adaptar-se a certas medidas padrão já estabelecidas, por exemplo, aos comprimentos de madeira serrada industrialmente para portas e alturas de pés direitos, 16” em molduras de madeira, etc. Schindler encontrou a “four-foot unit”, ou a unidade de quatro pés, para atender a todas estas especificações, e nos mostra a sua aplicação:

Figura 7 - A única planta – impressão azul – remanescente que se tem conhecimento da *Kings Road House*. A planta mostra a primeira aplicação do sistema espacial de referência. FONTE: MARCH (1995, p. 59). / Figura 8 - Tina Gruen, modelos de *plexiglass* mostrando a subdivisão espacial do cubo proposto por Schindler utilizando divisões pela metade, um terço e um quarto, 1987. FONTE: MARCH (1995, p. 59).

Submetida a apenas três frações ($1/2$, $1/3$ e $1/4$) e alguns poucos múltiplos, segundo Schindler, a unidade de quatro pés oferece todas as dimensões necessárias ao arquiteto. Ele pode dispensar as trenas, regras e verificações sucessivas de números. Mas, para usar este sistema tridimensional de referência de maneira eficiente, as linhas da unidade são indicadas em todas as plantas em forma de uma grelha homogênea de quatro pés por quatro pés (Figura 7). Em planta, um sistema de linhas é marcado por letras, o outro é numerado, e as linhas verticais (que representam as alturas) marcadas por um grau pré-fixado por um sinal de mais (Figura 8). Portanto, torna-se possível localizar qualquer ponto do edifício com precisão, o que permite dar instruções específicas e resolver problemas técnicos da construção por escrito e até por telefone. E também torna possível numerar e localizar ao mesmo tempo todos os pilares, vigas, portas e detalhes com precisão. Isso torna o sistema unitário absolutamente essencial para a pré-fabricação, onde a rapidez em numerar, listar, checar e unir partes é importante. A aceitação generalizada do esquema de unidade poderia, segundo Schindler, tornar mais saudável uma padronização em toda a indústria da construção civil – saudável porque poderia padronizar as medidas e simplificar as uniões, sem forçar o uso de um grande número de elementos. Além disso, a padronização não suprimiria a expressão individual, mas a estimularia, uma vez que o arquiteto passa a ter um poderoso domínio espacial dentro de sua própria mente.

Na maioria de seus desenhos e modelos Schindler utilizou 4 pés ou 48 polegadas (121,92 cm – que arredondaremos para 120 cm). Este módulo poderia ser dividido, pormenorizou Schindler, por $\frac{1}{2}$ (60 cm), $\frac{1}{3}$ (40 cm), $\frac{1}{4}$ (20 cm), sem perder a noção das dimensões. Na realidade Schindler utilizou 36 (90 cm), 24 (60 cm) e 12 (30 cm) polegadas como refinamentos em planta, e as divisões por um terço, 16 (40 cm) e 32 polegadas (80 cm), quase que exclusivamente nas elevações.

Material e construção fazem parte integralmente da concepção de uma edificação. O sistema padrão de construções de madeira (*wood frame construction*) não é, segundo Schindler (SHINDLER *apud* MARCH, 1995, p. 60), adequado para a execução da habitação contemporânea. Schindler estava obviamente se referindo às casas da primeira metade do século XX e prossegue, “O sistema *ballon frame* pressupõe uma construção em forma de caixa e cômodos pequenos, com grandes áreas de parede e pequenas aberturas, divisórias sólidas, sobrepostas por um telhado inclinado de projeções pequenas e de caráter apenas decorativo”.

O arquiteto contemporâneo pensa em termos de espaços integrados. Grandes aberturas, reduzindo paredes ao mínimo. Alturas do teto que possam variar sem perturbar o pé-direito e o caráter aberto para o céu do edifício. Uma orientação cuidadosa dos cômodos faz dos *lanternins* ou clerestórios (Figura 9) e das grandes janelas panorâmicas necessários nos projetos do período.

Figura 9 - Sala de estar de Pauline Schindler, Casa Schindler-Chace, North Kings Road, West Hollywood, 1921-22. FONTE: STEELE (2005, p. 20-25)

A solução proposta por Schindler, conquistada, segundo ele, “através de lutas contra os vínculos que os carpinteiros têm com o método tradicional, finalmente desenvolvemos o “*Schindler Frame*”,

que elimina uma multiplicidade de detalhes estruturais improvisados que o *balloon frame* força a ter nos edifícios contemporâneos”. Construindo uma casa contemporânea, o “*Schindler Frame*” utiliza madeira comum e técnicas conhecidas de marcenaria. E, embora algumas das características apresentadas sejam baseadas em regras e particularidades californianas, apenas ligeiras alterações seriam necessárias para o seu uso em outros climas.

Os porões tão comuns e necessários nas *balloon frame houses*, com todos os caros problemas de umidade, drenagem, ventilação, iluminação, salubridade e escadas de acesso, são eliminados com a proposta de *Floor framing* de Schindler. Além disso, uma das consequências de se desejar uma maior conexão com o exterior, é a de trazer o piso da casa para mais perto do solo. O assoalho das casas comuns costuma ser apoiado sobre barrotes e estes sobre vigas, o que requer muita madeira tratada, e, por causa da espessura do conjunto, escavações mais profundas. As pranchas ou tábuas de encaixe macho e fêmea, e com ranhuras na superfície inferior do *Schindler Frame*, são mais simples de instalar, reduzem a quantidade de madeira tratada ao mínimo e garantem um piso mais quente. Além disso, a possibilidade de pisos de maior extensão fazem do uso de vigas pré-fabricadas de concreto, econômicas para a construção de casas.

Nas *balloon frame houses*, os montantes (elementos verticais estruturais) de madeira são cortados na altura da parede. Numa “space house” proposta por Schindler, a altura do teto varia repetidamente, o que dificultaria o trabalho de carpintaria que tem que locar as diferentes alturas de montantes requeridos no projeto. E também interrompem a cinta formada pelas vigas de fechamento de topo, toda vez que a altura do teto se altera, assim, enfraquecendo o importante contraventamento horizontal que estes elementos poderiam garantir à edificação, uma vez dispostas em cinta. O “Schindler frame” elimina todas estas dificuldades, cortando-se todos os montantes da casa na altura das portas, garante-se o referido contraventamento com as vigas, ou tábuas contínuas de topo, nesta altura. A continuidade horizontal do desenho torna-se uma realidade estrutural e não tem que ser atingida através da repetição de medidas abstratas.

Portas e janelas são, por sua vez, fixadas abaixo e acima desta forte linha horizontal formada pelas vigas (ou tábuas contínuas de topo), que fornecem a guia horizontal para suas alturas. No topo da referida guia, resta uma bandeira horizontal de madeira e vidro, que levanta o pé-direito à altura requerida. Essas bandeiras têm entre 3 e 16 polegadas (ou seja, de 7,5 cm a 40 cm) de altura, têm função de caixilho para os *lanternins* e ao mesmo tempo servem como apoio para as vigas da cobertura e dos balanços. Desta maneira os *lanternins* ou clerestórios são inseridos sem dificuldades e as diferenças de alturas intensificadas, independentemente das divisões internas dos ambientes, permitindo ao “*arquitecto do espaço*” maior liberdade para determinar a configuração dos ambientes. Os balanços da cobertura, por sua vez, são profunda e facilmente ancorados na estrutura.

A construção convencional do telhado, com suas vigas, barrotes, caibros, ripas, telhas, gesso ou argamassa armada, e demais componentes, além de cara, é especialmente complicada e muito espessa; especialmente quando se pretende ter janelas altas – como os *lanternins* ou clerestórios – entre os diferentes níveis de cobertura, o que resulta em alturas excessivas de telhado. O “Schindler Frame” elimina todo o madeiramento do telhado em favor de uma sequência de tábuas ou pranchas posicionadas horizontalmente, de encaixe macho-e-fêmea no sentido longitudinal, dentadas na parte inferior e com uma espessura que varia entre 2” e 3” ou 5 a 7,5 cm. Uma vez que a água das chuvas pode escoar por toda a borda do telhado, conforme pode ser observado no detalhe do escoamento de águas pluviais no sistema *Schindler Frame*, a inclinação do telhado pode ser reduzida a um mínimo para ajudar a drenagem. Sobre as pranchas de madeira, uma camada de linóleo faz o papel de impermeabilizar a cobertura, que, desta maneira, fica com uma espessura final de apenas 6 ou 8 cm – semelhante a uma laje maciça de madeira – e, uma *testeira* faz o arremate em toda a borda, também de madeira que varia entre 6” e 12” de altura, ou seja, de 15 cm a 30 cm e que poderia neste caso ser chamada de platibanda. Em comparação à um telhado convencional, a eficiência do telhado de pranchas é, segundo Schindler, favorável, pois ele diminui os custos com mão de obra sem aumentar os custos com material. Uma espessura das pranchas de 1-5/8 polegadas (aproximadamente 4 cm) é suficiente para vãos de 3,00 m. Mas, com o artifício da cinta e dos clerestórios que funcionam como vigas treliçadas, os vãos alcançados são maiores, uma vez que as pranchas se apóiam em vigas intermediárias sem que se perca a continuidade espacial. Isto elimina os custos com madeiramento, argamassa armada e gesso, uma vez que pode ser tratado como um teto de madeira acabado, calafetando as juntas com argamassa comum. A continuidade espacial é mantida, também, pelo fato do teto e dos balanços serem do mesmo material. Quanto à insolação, com pranchas de 2 polegadas (5 cm) a resistência ao calor é superior a do telhado comum, e sua eficiência pode ser aumentada através do aumento de sua espessura; o que as fortalece e traz, conseqüentemente, a possibilidade de vãos maiores entre as vigas da cinta.

O mais importante no sistema proposto por Schindler, além de sua abertura, economia e capacidade de utilizar material e mão de obra convencionais, é o fato de ser um sistema relativamente simples, de modo que está todo contido em apenas duas pranchas de desenho: a primeira denominada “SCHINDLER FRAME” (Figura 6) demonstra, através de uma única seção vertical, todo o sistema estrutural, os montantes, as tábuas de topo que formam a linha guia na altura das portas, os *lanternins* acima desta linha, a cobertura, as aberturas e os fechamentos. A segunda prancha denominada “SCHINDLER FRAME DETAILS” (Figura 6) mostra, em um número reduzido de desenhos, todos os detalhes necessários a construções residenciais.

Em 1951, três décadas depois de Schindler ter projetado a Casa Schindler-Chace, Le Corbusier projetou uma cabana em Cap Martin, na Riviera Francesa, talhada pelo Modulor e detentora da dualidade: aparente rusticidade e realidade tecnológica – paredes de painéis metal/madeira, internamente revestidos com chapas de compensado e externamente por troncos roliços.

Com o nome Modulor, Le Corbusier definiu uma gama dimensional constituída pelas séries Rosa (4-6-10-16-27-43-70-**113**-183-296...) e Azul (8-12-20-33-53-86-140-**226**-366-592...) (CORBUSIER, 1976, p. 63-64). Em ambas as séries, cada um dos termos é obtido com a soma dos dois precedentes. Um dado positivo que oferecem essas duas séries é o fato de pertencerem à Série de Fibonacci, a qual tem um tipo de lei aditiva que resulta bastante indicada para problemas da edificação; tendo A, B e C os termos sucessivos de uma sequência numérica, é útil para os problemas da construção que C seja igual a A + B, e que isso se suceda continuamente.

Le Corbusier iniciou seus estudos sobre o modulor em 1942 e, em 1948, publicou “O modulor: uma medida harmoniosa para a escala humana aplicada universalmente à Arquitetura e Mecânica”. Um segundo volume, O Modulor II, foi publicado em 1954 com uma grande diversidade de exemplos de sua aplicação. A malha básica consiste em três medidas: 113, 70 e 43 centímetros, proporcionadas de acordo com a Secção Áurea: $43 + 70 = 113$, $113 + 70 = 183$ e $113 + 70 + 43 = 226$ (2 X 113).

O modulor não possui módulos em seu sentido comum, mas sucessões dimensionais segundo uma progressão geométrica (Fibonacci) de razão 1,618, na qual cada termo é gerado pela soma dos dois precedentes em uma dimensão fixa e mantendo suas relações constantes. Le Corbusier via o modulor não apenas como uma série de números com uma harmonia inerente, mas como um sistema de medidas que poderiam determinar comprimentos, superfícies e volumes e “manter a escala humana em qualquer lugar”. Poderia, segundo ele, “servir a uma infinidade de combinações; ela assegura a unidade com diversidade [...] o milagre dos números”. Le Corbusier aplicou o modulor em cada uma de suas realizações da segunda metade do século XX, desde seu pequeno *atelier* até o Plano Urbanístico de Chandigarh.

Além de seu pequeno gabinete sem janelas (2,26 x 2,59 x 2,26 m) dentro do *atelier* da Rua Sèvres, e de um outro escritório mínimo em seu apartamento na Rua *Nungesser et Coli*, ambos em Paris, Le Corbusier concebeu também uma cabana de férias (4,5 x 3,66 x 2,26 m) em Cap Martin, na Riviera Francesa. Em cada um desses lugares, Le Corbusier concebeu uma escala mínima, condensou suas atividades específicas dentro de uma esfera delicadamente talhada pelo modulor. A cabana (Figura 10) é uma espécie de útero – “modulor shell” –, acontece de dentro para fora, mostrando o rompimento com o exterior que nunca aparece nos desenhos para a cabana de 16 m², que foram um presente de aniversário, de Le Corbusier para sua esposa.

O programa consistia em uma única sala onde, sem tropeçar em malas ou equipamentos de pesca, pudessem dormir duas pessoas (em camas separadas), assear-se, resguardar-se durante as horas de calor do verão e os dias chuvosos do inverno, entregar-se aos prazeres da leitura, da escrita e do desenho, desfrutando por sua vez de magníficas vistas (BERRIEL, 2002, p. 109). Uma vez definido o volume habitável, este foi dividido em dois espaços: uma zona de acesso (0,70 x 3,66 m) e uma única sala (3,66 x 3,66 m) onde se dispunham três áreas funcionais: repouso na parte posterior, circulação no centro e o estar na parte adjacente ao acesso. O

mobiliário composto pelas camas, banquetas e pela mesa fixa – que está engastada na parede, em continuidade ao balcão/estante de livros – são os componentes espaciais do interior permitem distinguir as divisões ou limites dentro do espaço mínimo habitável, ou, antes disso, são os organizadores deste espaço.

Figura 10 - Vistas externas da cabana em Cap Martin. Cortes e elevações e vistas internas da cabana.
Fonte: Galfeti (1995, p. 27-28).

Segundo Galfeti (1995, p. 26), “Um traçado regulador em espiral de planta quadrada (Figura 11) relaciona o interior com o exterior, em que o corredor de entrada é o princípio da dinâmica que continua com a disposição das janelas, cobrindo pontualmente um caminho de 270 graus, oferecendo uma variedade de vistas”. Essa disposição espiral resume a dupla condição introversa

/ extroversa desta casa-refúgio. Durante a primeira metade de 1952, o projeto da cabana é desenvolvido no *atelier*, havendo a necessidade de dois engenheiros extras para especificar os detalhes técnicos: Jean Prouve, para as partes metálicas, e Charles Barbéris, que havia colaborado nas Unidades Habitacionais de Marselha, para as partes de madeira. Todos os painéis compensados foram fabricados pela companhia Barbéris' em Ajaccio, e depois levados de barco ou de trem ao local da obra. A cabana foi construída em julho de 1952, e Le Corbusier muda-se para lá em agosto.

Figura 11 - Planta da cabana em Cap Martin, de Le Corbusier, com os pontos de vista demarcados (vistas internas: d, e, f). Fonte: *L' Architecture d'aujourd'hui*, n. 328, jun. 2000, p. 46.)

Como é o caso da maioria de seus projetos, na concepção desta cabana de férias, Le Corbusier considerou também a vasta e tão importante questão da industrialização (standardização) da construção, para a qual, segundo ele, a ergonomia e o modulator seriam essenciais. A construção da casa foi feita em apenas um mês, mas o projeto e resolução técnica levaram seis meses.

Com uma sucessiva adaptação das medidas, a escala do modulator pode traduzir-se em pés e polegadas, demonstrando a aspiração de Le Corbusier de substituir, com ela, no campo da edificação, os dois sistemas de medidas; não obstante, mostrou-se pouco apta para fins de coordenação dimensional, provavelmente por não serem baseadas em valores decimais. Outro problema é o fato de as séries numéricas propostas por Le Corbusier serem bidimensionais por natureza, não constituindo uma solução para os problemas da arquitetura. Longe, portanto, de ser a panaceia para os problemas da construção e da industrialização, o modulator constitui uma tentativa interessante e fecunda, principalmente pelo princípio aditivo das séries numéricas.

Rudolf M. Schindler e Le Corbusier nasceram no mesmo ano, 1887. Schindler seguiu o seu próprio instinto paralelamente às pesquisas feitas por Le Corbusier, para chegar a conclusões bem diferentes. E a rejeição da monocrática seção áurea por Schindler é certamente a primeira distinção que pode ser feita entre o *Modulor* e o “*Reference Frames in Space*”.

Mas, Le Corbusier e Schindler concordavam em um ponto importante: consideravam o decímetro (módulo de 10 cm) ineficiente para fins arquitetônicos, apesar de não negarem as vantagens associadas ao seu uso para fins de industrialização e padronização, quando comparado à polegada.

A despeito de todas as diferenças, tanto o esforço continuado de Schindler em sistematizar, como o empreendido por Le Corbusier, na mesma época – ou seja, todo o trabalho em transformar tanto o projeto como a construção numa atividade sistêmica, passível de ser compreendida e repetida, não apenas por eles mesmos –, tinham o claro propósito de, mais do que formar uma escola, resolver problemas com soluções passíveis de serem aplicadas universalmente. Tanto o “*four foot unit*” e o “*Schindler Frame*”, quanto o *Modulor*, não estabeleceram fórmulas para o projeto de arquitetura, mas pretendiam racionalizar a construção, e tornar viável a pré-fabricação de componentes. Para tornar isso possível, ambos acreditavam que seria preciso estabelecer um conjunto de dimensões que, além de proporcionar diretrizes e agilizar a produção em série de componentes construtivos, fossem, antes de qualquer coisa, agentes estimuladores de uma qualidade arquitetônica, acima de tudo, espacial e tectônica.

O programa das *Case Study Houses*, concebidas no período pós-segunda Guerra Mundial, como protótipos modernos experimentais de baixo custo, representou uma tentativa de proporcionar ao público e à indústria da construção alternativas de habitação segundo o idioma moderno, com base na projeção do crescimento da construção civil depois da dramática escassez de casas durante os anos da depressão e da guerra. Usando a revista como veículo, o objetivo de Entenza – curador do programa – era o de permitir que os arquitetos tivessem meios de desenhar e construir casas modernas de baixo custo para seus clientes, usando materiais doados pela indústria, e de publicar estas casas de forma atraente, com fotos e textos que fundiam arte, arquitetura e o *american way of life* dos anos cinquenta.

Como os arquitetos que participavam do programa eram convidados pelo próprio Entenza, o programa foi um episódio importante, mas não abarca toda a história do modernismo de Los Angeles do pós-guerra, sem que se possa considerá-lo como o resumo de uma visão americana, e nem mesmo californiana, da concepção de casas modernas de baixo custo. Muitos arquitetos com uma produção importante no período não participaram do programa, como o próprio R. M. Schindler.

Figura 12 – CSH # 23, “Triad” (1959-1960). FONTE: SMITH (2006, p. 72-77).

As *Case Study Houses* mais conhecidas são casas de aço e vidro como as de Pierre Koenig, que se transformaram em ícones da modernidade americana da época. Mas o programa também englobava um considerável número de casas de estrutura (pilar e viga) de madeira (Figura 12), de arquitetos como Richard Neutra em sua Casa Bailey (1947-1948), e de empresas como a Buff, Straaub & Hensman e Killingsworth, Brady & Smith (SMITH, 2006). Embora menos emblemáticos que as *Case Study Houses* de estrutura de aço, também esses projetos utilizavam seções modulares padronizadas, e foram igualmente concebidos como protótipos para produção em massa.

Os projetos de Schindler, Corbusier e as casas de madeira do programa *Case Study Houses* apresentavam a madeira como estrutura e vedações horizontais e verticais, mas, mais do que isso, constituíram tentativas de instituir mudanças significativas na lógica construtiva vigente.

No Brasil de ontem e amanhã

No Brasil, o legado de uma colonização portuguesa personificado pelas cantarias de pedra, alvenarias e taipas, frutificou em uma arquitetura que não fez uso da madeira em sua acepção mais fecunda, de material apto a ser industrializado e potencializado através de uma lógica construtiva que pressupõe esquemas de modulação. Constituem exceção as casas de tabuas e mata-juntas, que na primeira metade do século XX foram construídas em Londrina, Curitiba, São Mateus do Sul ou em Antônio Prado, cidade construída em sua quase totalidade por casas integralmente de madeira, de até três pavimentos, onde são comuns encaixes mais elaborados macho-e-fêmea entre as tábuas (Figura 13) que eliminam a necessidade das mata-juntas. O sistema de tábuas e mata-juntas é um ótimo exemplo de sistema linear² eficiente: é um sistema aberto³, as tábuas estão numa posição vertical, o que permite que a água das chuvas escorra – sem acumular nas juntas e apodrecer a madeira. À facilidade construtiva soma-se a qualidade plástica estabelecida pelo ritmo das superfícies verticais, as mata-juntas que estão geralmente em primeiro plano recebem mais luz provocando uma linha de sombra em constante transformação ao longo do dia sobre as tábuas que, associada o ritmo dos pregos, transformaram casas simples em arranjos bem orquestrados, reproduzidas empiricamente e anonimamente por carpinteiros que já não existem.

Figura 13 – Conjunto de casas de madeira e detalhe do rufo de zinco. Antônio Prado, RS. Fonte: Berriel (2009, p. 64-65).

O conjunto estrutural das casas de tábuas e mata-juntas é constituída pelos quadros inferior e superior, interligados através dos esteios ou pilares (geralmente com seção quadrada 10 x 10 cm e distantes um do outro de 3 em 3 metros), a estrutura do telhado (tesouras e seus componentes),

e as estruturas complementares, tais como vedações horizontais (assoalhos e forros) e verticais (tábuas e mata-juntas). O quadro inferior é formado por um sistema bidirecional, composto por vigas prismáticas e constantes, sendo que as vigas mestras do centro e das extremidades recebem perpendicularmente as vigas do assoalho ou barrotes. No quadro superior, montado a partir do inferior, as vigas mestras recebem as cargas da cobertura, e se encarregam de transferir esses esforços para os esteios ou, uniformemente pelas paredes de tábuas e mata-juntas. Finalmente as vigas mestras encarregam-se de transferir os esforços para os pilaretes de alvenaria que soltam as casas do solo ou uniformemente nos baldrames de alvenaria, onde gateiras ventilavam os porões.

Havia um problema predominantemente técnico, o fato de paredes simples, muito delgadas, compostas apenas pelas tábuas (com espessura de 1”) e pelas mata-juntas (1/2”), insuficientes para diminuir a velocidade de perdas e ganhos térmicos, não atenderem às necessidades de conforto térmico e também por permitirem a passagem de som de um ambiente para o outro. O problema é facilmente resolvido com a colocação de mais uma camada de tábuas ou gesso no alinhamento interno dos pilares. Havia também restrições quanto ao tamanho e geometria das aberturas, o que poderia ser resolvido com uma linha horizontal na altura das portas, similar à criada por Schindler para seu sistema.

Figura 14 – Park Hotel São Clemente. Fonte: Wisnik (2001, p. 82).

Obras como o Park Hotel São Clemente (1944), de Lúcio Costa, a casa de fim de semana (1949) de Carlos Frederico Ferreira em Nova Friburgo, a casa de campo do embaixador Accioly (1950) de Francisco Bolonha – mantiveram um traço inconfundível de brasilidade, referenciando-se à

arquitetura popular e, concomitantemente, aos pressupostos modernistas. No Park Hotel São Clemente fica claro que a decisão de utilizar material e mão de obra locais atendia à uma necessidade prática. No pavimento térreo as cantarias de pedra constituem os limites tangíveis e os panos de vidro sustentados pelas delgadas linhas de esquadrias estabelecem as ligações com o exterior. No primeiro pavimento a alvenaria de tijolos se apóia sobre paredes de pedra e sobre a estrutura de troncos roliços e, o fechamento da galeria de circulação se dá com tabuas e mata-juntas, com altura de pé-direito mais baixo do que a dos quartos o que possibilita ventilar e iluminar os banheiros por uma linha alta de janelas.

No Park Hotel São Clemente, as partes pesadas ou esteriótômicas, construídas de pedra ou tijolos, e as partes leves ou tectônicas, constituídas por um arranjo entre pilares e vigas de madeira, vedados e contra-ventados por tábuas, estabeleceram um equilíbrio dinâmico do construído articulado a complexas estruturas visuais.

Figura 15 – Catetinho em construção, 1956 e Catetinho 2, mais elaborado, com treliças de madeira na fachada, intimidade preservada. (Acervo Arquivo Público do Distrito Federal)

O Catetinho, RP1 (Residência Presidencial 1), de Oscar Niemeyer, uma edificação elevada sobre pilotis de madeira beneficiada de seção quadrada, modulada e construída de 21 a 31 de outubro de 1956, cujo caráter provisório é evidenciado pela escolha da madeira como estrutura e vedação (Figura 15). Barracas não seriam adequadas para abrigar o Presidente Juscelino Kubitschek por ocasião da construção de Brasília. A solução encontrada por Niemeyer foi um Palácio construído

de tábuas de madeira de lei dispostas na horizontal e, a parte interna dos cômodos receberam uma camada de lambril ou forro paulista nas paredes e no forro para melhorar o conforto térmico. A rapidez da obra se deve à decisão pela construção seca, o que eliminou a necessidade do tempo de cura do concreto ou a demora no assentamento das alvenarias. Constitui, no entanto uma obra isolada.

Da mesma maneira que o sistema desenvolvido por Schindler constituiu um aprimoramento a partir dos entramados ou do *ballon frame*, no Brasil empregou-se, no período estudado, eminentemente o sistema pilar-viga com vedação de tábuas e mata-juntas. Até hoje, os arquitetos brasileiros utilizam nas obras de madeira predominantemente o sistema pilar-viga, extremamente dispendioso.

A construção civil brasileira ainda tem muito que se desenvolver em relação à estandardização de componentes para construções de execução mais rápida, mais econômicas, reduzindo desperdícios de material, energia e tempo. Neste panorama, a madeira – de manejo sustentável ou de reflorestamento – surge como alternativa para o desenvolvimento de tecnologias mais adequadas à produção de componentes construtivos, visando um modelo de produção que utilize recurso renovável. Além disso, a madeira, por ser mais leve, facilita o transporte e solicita menos as fundações, e permite a pré-fabricação dos componentes construtivos, o que reduz significativamente o tempo de execução de uma obra. Os sistemas atuais de construções em madeira são por regra geral sistemas abertos. Oferecem uma grande flexibilidade no que se refere ao uso individualizado e também em combinação com outros sistemas. São concebidos como produtos e podem ser considerados peças-sistema, desenhados para utilização como parede, piso ou cobertura.

Bibliografia:

Berriel, Andrea. *Arquitetura de Madeira: reflexões e diretrizes de projeto para concepção de sistemas e elementos construtivos*. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal), Universidade Federal do Paraná: Curitiba, 2009.

_____. *Madeira e Morada: A Habitação de Madeira como Opção para o Século XXI*. Curitiba: Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - PUC-PR em convênio com UFRGS, Curitiba, 2002.

Bittencourt, Rosa Maria. *Concepção Arquitetônica da Habitação em Madeira*. Tese (Doutorado em Engenharia da Construção Civil e Urbana) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.

_____. *Concepção arquitetônica da habitação em madeira*. In: BITTENCOURT, R. M.; HELLMEISTER, J. C. *Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP*, São Paulo: EPUSP - Departamento de Engenharia de Construção Civil, 1995.

Bruna, Paulo J. V. *Arquitetura, industrialização e desenvolvimento*. 2. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.

Corbusier, Le. *El Modulor*. Barcelona: Poseidon, 1976a.

- _____ *El Modulor 2*. Barcelona: Poseidon, 1976b.
- _____ *Por uma Arquitetura*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- Costa, Lúcio. *Documentação Necessária*. Arquitetura Civil 2. São Paulo: FAUUSP/ MEC-IPHAN, 1975.
- _____ *A arquitetura jesuíta no Brasil*. Arquitetura Religiosa. São Paulo: FAUUSP/ MEC-IPHAN, 1978.
- Emy, Amand Rose. *Traité de l'Art de la Charpenterie*. Rio de Janeiro: Xérox do Brasil, 1985.
- Frampton, Kenneth. *Studies in tectonic culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture*. Illinóis: Edited by John Cava, 1996.
- Fritz, Alexander D.; UBILLA, Mario S.; UGARTE, Juan José G.; BUSTAMANTE, Waldo G.; ENCINAS, Felipe; FÜST, Anete F.; MARTÍNEZ, Paula T.; BAIXAS, Juan I. F.; RIDELL, Rafael C.; SANTA MARIA, Hernán. O. *Manual de diseño Construcción, montaje y aplicación del muro envolvente – diseño por envolvente para la vivienda de madera*. Pontificia Universidade Católica do Chile, 2007.
- Galfeti, Gustau Gili. *Casa Refúgio/Private Retreats*. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.
- Goodwin, Philip L. *Brazil Bilds. Architecture New and Old*. Nova York: Museu de Arte Moderna, 1943.
- Götz, K. H.; Hoor, D.; Möhler, K.; Natterer, J. *Construire en bois*. Lausanne: Universitaires Romandes, 1987.
- Herzog, T.; Volz, M.; Natterer, J. *Construire en bois 2*. Lausanne: Universitaires Romandes, 1998.
- Imaguire Jr., Key. *A Casa de Araucária: Arquitetura Paranista*. Tese (Concurso) - UFPR, Curitiba, 1993.
- _____ *A Casa de Araucária: Estudo Tipológico*. Curitiba, 2001. No prelo.
- Katinsky, Júlio Roberto. *Casas Bandeiristas, Nascimento e Reconhecimento da Arte em São Paulo*. São Paulo: IGEOG-USP, 1976.
- March, Lionel. "Rudolph M. Schindler Space Reference Frame, Modular Coordination and the Row". *Nexus Network Journal*, v. 5, n. 2, 2003.
- March, Lionel; Sheine, Judith. *RM SCHINDLER Composition and Construction*. Londres: Ernest & Sohn, 1995.
- Martínez, Alfonso Corona. *Ensaio sobre o projeto*. Tradução de: Lise Spaltemberg. Revisão técnica de: Sílvia Fisher. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.
- Martins, Neide Marcondes. "O Partido Arquitetônico Rural no Século 19" (Porto Feliz, Tietê, Laranjal Paulista). Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, Coleção Ciências Humanas, n. 6, São Paulo, 1978;
- Mindlin, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.
- Oliveri, G. M. *Prefabricación o Metaproyecto Constructivo*. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 1972.
- Papillault, Rémi. "Le Corbusier, Le bon sauvage en son cabanon". *L' Architecture d'aujourd'hui*, n. 328, jun. 2000.
- Park, Jin-Ho. "Rudolph M. Schindler Proportion, Scale and the Row". *Nexus Network Journal*, v. 5, n. 2, 2003.
- Piñón, Helio. *Teoría do Projeto*. Tradução de: Edson Mahfuz. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006.
- Saia, Luís. *Morada Paulista*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1972.

Xavier, Alberto (Org.). *Lúcio Costa: Sobre Arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

Wisnik, Guilherme. *Lúcio Costa*. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

Zani, Antônio Carlos. *Repertório arquitetônico e sistemas construtivos das casas de madeira em Londrina*. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1989.

_____. *Arquitetura em Madeira*. Londrina: Eduel; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.

_____. *Repertório arquitetônico das casas de madeira de Londrina-Pr*. Londrina: Antônio Carlos Zani, 2005.

Notas:

1 Gottfried Semper publicou em 1851, "Quatro Elementos de Arquitetura", indiretamente desafiando o esquema da cabana primitiva proposto por Laugier em 1753. Segundo Semper, a morada primitiva seria dividida em 4 elementos: o trabalho de terra ou fortificação, o coração, o trabalho de madeiramento ou ligeireza e a membrana leve de fechamento. Fonte: FRAMPTON, 1996, p.5.

2 Um sistema linear é caracterizado por uma das dimensões dos componentes prevalecer sobre as outras (OLIVERI, 1972). Em geral, é utilizado em pilares, vigas e, por exemplo, no sistema de tábuas e mata-juntas, em que a modulação se dá somente em uma das dimensões.

3 Um sistema aberto caracteriza-se pela capacidade de interação ou "diálogo construtivo" com outros sistemas existentes no mercado. De acordo com Bruna (2002), "as características básicas de um sistema aberto são definidas por: peças substituíveis por outras de diferentes origens; peças intercambiáveis, podendo assumir diferentes posições na composição espacial arquitetônica de uma mesma obra; peças combináveis entre si, formando conjuntos múltiplos e maiores; e peças permutáveis por uma peça maior ou por um conjunto de peças maiores".